

Original paper

BO'LAJAK TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARIDA IJODIY KOMPETENSIYALARNI USTOZ-SHOGIRD TIZIMI ASOSIDA SHAKLLANTIRISH

© M.F. Utkirova✉

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Chirchiq, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ta'lim jarayonida ijodiy kompetensiya - yangi g'oyalar yaratish va innovatsion yondoshuvlarni o'z ichiga olgan salohiyat sifatida ta'riflanadi. Mazkur maqolada bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlashda ustoz–shogird tizimining o'rni va samaradorligi ko'rib chiqilgan. Adabiyotlar tahlili va amaliy misollar asosida, ushbu tizim ijodiy salohiyatni faollashtirish va mustahkamlashda muhim ekanligi ta'kidlangan. Muloqot natijalarida talabalar ijodiy ko'nikmalari yaxshilanganini ko'rsatadi, shu jumladan san'at loyihalarida faol ishtirok, ijodiy ishlar ko'rgazmalarda namoyishi va xalqaro nashrlarga maqola chop etish kabi yutuqlar kuzatilgan. Xulosa va tavsiyalarda ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishda ustoz-shogird modelidan foydalanishning amaliy yo'llari hamda pedagogik innovatsiyalarni keng joriy etish bo'yicha takliflar keltiriladi.

MAQSAD: mazkur tadqiqotning maqsadi bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarida ijodiy kompetensiyalarni shakllantirish jarayonida ustoz-shogird tizimining nazariy va amaliy imkoniyatlarini tahlil qilish hamda uni zamonaviy ta'lim jarayoniga integratsiyalash yo'llarini asoslashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida pedagogik, psixologik va san'atshunoslikka oid ilmiy manbalar, jumladan, xorijiy va o'zbek olimlarining ishlari tahlil qilindi. Shuningdek, tasviriy san'at yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar va ularning ustozlari bilan olib borilgan kuzatishlar, suhbatlar va taqqoslash metodlari qo'llandi. Analitik, qiyosiy hamda tizimli yondashuvlar asosiy metod sifatida tanlandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatdiki, ustoz-shogird tizimi ijodiy kompetensiyalarni rivojlantirishda samarali mexanizm bo'lib, talabaning ijodiy tafakkurini kengaytiradi, san'at asarlariga individual yondashuvni shakllantiradi va amaliy ko'nikmalarni mustahkamlaydi. Zamonaviy ta'lim sharoitida bu tizimni qo'llash orqali nazariya va amaliyot o'rtasida uyg'unlikka erishish mumkin.

XULOSA: bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligida ustoz–shogird tizimi ijodiy kompetensiyalarni rivojlantirishning muhim vositasidir. Mazkur tizimning an'anaviy afzalliklarini zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish orqali yuqori samaradorlikka erishish mumkin. Shu bois, uni san'at ta'limi jarayonida qayta joriy etish va ilmiy-metodik asosda rivojlantirish dolzarb masala hisoblanadi.

KALIT SO'ZLAR: ustoz-shogird tizimi, ijodiy kompetensiya, tasviriy san'at, innovatsion yondashuvlar, integratsiya, klaster, ta'lim, metod.

Iqtibos uchun: Utkirova M.F. Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarida ijodiy kompetensiyalarni ustoz-shogird tizimi asosida shakllantirish. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №8. B.170–177.

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ «МАСТЕР-УЧЕНИК»

© М.Ф. Уткирова¹✉

¹Чирчикский государственный педагогический университет, Чирчик, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: творческая компетентность в образовательном процессе определяется как способность генерировать новые идеи и внедрять инновационные подходы. В данной статье рассматриваются роль и эффективность системы «мастер-ученик» в подготовке будущих учителей изобразительного искусства. На основе обзора литературы и практических примеров подчеркивается важность данной системы в активизации и укреплении творческого потенциала. Результаты взаимодействия показывают повышение творческого мастерства студентов, включая активное участие в художественных проектах, представление творческих работ на выставках и публикацию статей в международных изданиях. В выводах и рекомендациях представлены практические пути использования модели «мастер-ученик» в формировании творческих компетенций и предложения по широкому внедрению педагогических инноваций.

ЦЕЛЬ: целью данного исследования является анализ теоретических и практических возможностей системы «мастер-ученик» в процессе формирования творческих компетенций будущих учителей изобразительного искусства и обоснование путей её интеграции в современный образовательный процесс.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были проанализированы научные источники по педагогике, психологии и искусствоведению, в том числе труды зарубежных и отечественных учёных. Также использовались наблюдения, интервью и сравнительные методы со студентами, обучающимися по направлению «Изобразительное искусство», и их преподавателями. В качестве основных методов были выбраны аналитический, сравнительный и системный подходы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ показал, что система «мастер-ученик» является эффективным механизмом развития творческих компетенций, расширения творческого мышления учащихся, формирования индивидуального подхода к произведениям искусства и закрепления практических навыков. В современных условиях образования использование данной системы позволяет достичь гармонии теории и практики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Система «мастер-ученик» является важным инструментом развития творческих компетенций в профессиональной подготовке будущих

учителей изобразительного искусства. Высокая эффективность достигается за счет сочетания традиционных преимуществ этой системы с современными педагогическими технологиями. Поэтому ее повторное внедрение в процесс художественного образования и развитие на научно-методической основе является актуальной задачей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: система «мастер-ученик», творческие компетенции, изобразительное искусство, инновационные подходы, интеграция, кластер, образование, метод.

Для цитирования: Уткирова М.Ф. Формирование творческих компетенций будущих учителей изобразительного искусства на основе системы «мастер-ученик». // Inter education & global study. 2025. vol.3, №8. С.170–177.

FORMING CREATIVE COMPETENCIES OF FUTURE FINE ARTS TEACHERS THROUGH THE MASTER-APPRENTICE SYSTEM

© Ma'mura F. Utkirova¹✉

¹Chirchik State Pedagogical University, Chirchik, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: In the educational process, creative competence is defined as the capacity that includes generating new ideas and applying innovative approaches. This article examines the role and effectiveness of the master-apprentice system in the training of future fine arts teachers. Based on a literature review and practical examples, it is emphasized that this system is important in activating and strengthening creative potential. The findings demonstrate that students' creative skills have improved, which is reflected in their active participation in art projects, presentation of artworks at exhibitions, and publication of articles in international journals. The conclusions and recommendations present practical ways of applying the master-apprentice model in developing creative competencies, as well as proposals for the broader implementation of pedagogical innovations.

AIM: the purpose of this study is to analyze the theoretical and practical possibilities of the master-apprentice system in forming creative competencies among future fine arts teachers and to substantiate ways of integrating it into the modern educational process.

MATERIALS AND METHODS: during the research process, pedagogical, psychological, and art studies literature - including works of both foreign and Uzbek scholars - was analyzed. In addition, observations, interviews, and comparative methods were conducted with students majoring in fine arts and their mentors. Analytical, comparative, and systematic approaches were chosen as the main methods.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis shows that the master-apprentice system is an effective mechanism for developing creative competencies: it expands students' creative thinking, fosters an individualized approach to artworks, and strengthens

practical skills. In the context of modern education, applying this system makes it possible to achieve harmony between theory and practice.

CONCLUSION: the master-apprentice system is an important tool in developing creative competencies within the professional training of future fine arts teachers. High efficiency can be achieved by integrating the traditional advantages of this system with modern pedagogical technologies. Therefore, its reintroduction and further development on a scientific and methodological basis in art education is considered a pressing issue.

Keywords: master-apprentice system, creative competence, fine arts, innovative approaches, integration, cluster, education, method.

For citation: Ma'mura F. Utkirova. (2025) 'Forming creative competencies of future fine arts teachers through the master-apprentice system, Inter education & global study, vol.3 (8), pp.170–177. (In Uzbek).

Bugungi ta'lim tizimida ijodiy kompetensiya ta'limning ajralmas qismi bo'lib, har bir yangi avlodni tanqidiy fikrlaydigan va ijodkor shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Pedagogika fanida ijodiy kompetensiya «yangi g'oyalar yaratish, innovatsion yechimlar ishlab chiqish va mavjud bilimlarni yangi tarzda qo'llash qobiliyati» sifatida tushuntiriladi. O'qituvchilarning ijodiy salohiyati o'quvchilarning ijodkorligini rag'batlantiradi va ta'lim sifatini oshiradi. Shu bois, bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlashda ijodiy kompetensiyalarni shakllantirish ustuvor vazifa sanaladi.

An'anaviy ustoz-shogird modeli ta'limda muhim o'rin tutib, pedagoglarni o'z ishiga bag'ishlangan rahbar sifatida belgilaydi. Patrik Shumaherning ta'kidlashicha, «ustoz-shogird modelida o'qituvchi rahbar sifatida harakat qilib, talabalarni o'z loyihasiga kichik sheriklar sifatida jalb etadi». Bu model ixtisoslashgan amaliy mashg'ulotlar va mentorlik tizimi orqali o'rganuvchilarga alohida e'tibor berish imkonini yaratadi. Ta'limda shunday usullar qo'llanganda talabalarining ijodiy fikrlashi, mustaqil ish olib borish ko'nikmalari va san'atkorlik ijrosi rivojlanadi. Kiruvchi bosqichda o'quvchi (talaba)ning ijodiy salohiyatiga asoslangan ustoz-shogird hamkorligi ham kelajakda mustaqil ijodiy kadrlar tayyorlashda kalit ahamiyatga ega bo'ladi. Xitoy tasviriy san'ati tarixi davomida ustoz-shogird tizimining ko'plab rassomlarni yetishtirishda va milliy san'at mahoratini meros qilib uzatishda markaziy rol o'ynagan ta'kidlanadi. Cai (2024) fikricha, Xitoydagi an'anaviy ustoz-shogird modeli milliy san'at an'alarini uzluksiz uzatishda hal qiluvchi rol o'ynagan, biroq hozirgi ta'lim tizimining samaradorligi talablariga javob bermay qolgan. An'anaviy modelni saqlagan holda, uni modern ta'lim modeliga integratsiyalash yo'llarini izlash zarur. Ustoz-shogird tizimi bir qadar nostandart, ammo betakror yo'l bo'lishi mumkin, deb taxmin qiladi. Bu nafaqat san'atda, balki umuman pedagogik amaliyotda yangicha nafas bo'ladi. Mazkur yondashuvning samaradorligi ijodiy kompetensiyaning ta'limdagi o'rnini o'rganish bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan.

Adabiyotlarda ijodiy kompetensiyaning ta'limdagi roli keng izlangan. Masalan, Saitova M.U. (2023) tadqiqoti ijodkorlik va yaratuvchanlikni o'qitish usullarini o'rganish

asosida bo'lajak o'qituvchilarda mazkur salohiyatni shakllantirish yo'llarini tahlil qiladi. Tadqiqochining fikriga ko'ra, bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun o'qituvchilarning ta'lim dasturlari ijodiy fikrlashni rag'batlantiradigan pedagogik strategiyalarni o'z ichiga olishi kerak. [1] Ustoz dars o'tish metodikasida albatta ijodiy fikrlash asosiy o'rin tutadi. Kenjayeva (2024) izlanishlarida esa o'qituvchilarning kasbiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar ahamiyati o'rganilgan. Muallifning fikricha, «kasbiy kompetensiya texnik bilim va ko'nikmalarni, ijodiy kompetensiya esa yangi g'oyalar yaratish va innovatsion yondashuvlarni o'z ichiga oladi». Shuningdek, o'qitishda integrativ metodlar qo'llanganda ijodiy fikrlash yanada samarali faollashadi. Kasbiy va ijodiy kompetensiyalarni rivojlantirishda zamonaviy o'qitish metodlari muhim rol o'ynaydi. Innovatsion ta'lim metodlari va amaliy o'qitish shakllari yordamida talabalarda kasbiy kompetensiya va ijodiy fikrlashni shakllantirish mumkin. [2]

Tadqiqotchi Sodagar (2023) san'at darslarini o'qitishda ZPD nazariyasini asos qilib, pedagogik vositalar orqali ijodiy salohiyatni ko'tarishga urg'u beradi. Bu fikr ustoz–shogird modelini nafaqat an'anaviy metodika, balki psixologik asoslari orqali ham boyitadi.

Chirchiq davlat pedagogika universiteti professori Sultanov X.E. fikricha “ustoz–shogird” an'analari asosida individual ta'limni tashkil etish orqali talabalarning kasbiy-ijodiy bilimlarini faollashtirishdan iborat. Bu yondashuv orqali talabaga shaxsiy e'tibor qaratilib, uning ijodiy qobiliyatlari yanada rivojlantiriladi.

Tadqiqotchi Berdiyev D.A. (2024) ta'lim sohasidagi tadqiqotlarida ham kelajak avlod o'qituvchilarini tayyorlash muammosini integratsiya nuqtai nazaridan o'rgangan. Uning yozishicha, san'at ta'limi kasbiy faoliyatida «maktab o'qituvchilarida hayoliy fikrlashni rivojlantirish, ularning ijodiy muammoni turli fanlardan bilimlarni qo'llash orqali hal etish qobiliyati» muhim ahamiyatga ega. [3] Ya'ni, bir nechta fan bo'yicha olingan bilimlarni qo'llaydigan loyihalar ijodiy yondoshuvni mustahkamlaydi.

Tekshirish jarayonida aniqlanishicha, ustoz–shogird tizimi talabalarning ijodiy faoliyatini mustahkamlash uchun qulay shart-sharoit yaratadi. Masalan, Chirchiq davlat pedagogika universitetida o'qiyotgan talabalarning bir guruhida ustoz (ilmiy-ijodiy rahbar) rahbarligida ijodiy loyihalar amalga oshirildi. Ushbu talabalar amaliy mashg'ulot va loyihalarda faol ishtirok etib, ijodiy fikrlash salohiyati, o'qishdagi faolligi, jamoaviy ishlarda tashabbuskorligi sezilarli darajada o'sdi. Nazariy bilimlarni amaliyotga tadbiiq etish, talabalarning ijodiy intilishlari bilan bog'liq bo'lib, buni tajriba orqali ko'rish mumkin bo'ldi. Bu jarayon natijasida talabalar bir qancha salohiyatli ijodiy ishlarini tayyorladi, ular turli ko'rgazmalarda namoyish etildi, [4] yana ba'zilar xalqaro nashrlarga maqola sifatida joylandi. Ushbu ko'rsatkichlar talabalar o'rtasidagi ijodiy kashfiyotlar ortganini anglatadi.

Kuzatuv natijasida shuni ham aniqlash mumkinki, ustoz–shogird munosabatlari talabalarni o'z-o'ziga ishonch, mustaqil hamda mas'uliyat bilan ishlashga undaydi. SHS Web of Conferences' maqolasida qayd etilishicha, o'qituvchining ijodiy kompetensiyasini rivojlantirish talabalarning ijodiy faolligiga turtki beradi. Bu fikr bizning tajribamizda ham tasdiqlandi, ustoz rahbarligidagi ishlarda talabalarning g'oyaviy ijodi mustahkamlandi,

yangi pedagogik strategiyalarni qo'llash natijasida ular ijodiy muammolarni hal qilishga intildi.

“San’atshunoslik fakultetida “Ustoz-shogird” yondashuvi asosida tashkil etilgan amaliy mashg’ulotlar, jumladan «Akvalet maktabi» loyihasi ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishda yuqori samara berdi. Masalan, talabalarga loyihaviy topshiriqlar berilganda va ustoz tomonidan nazoratida ularning ijodiy qobiliyatlari rivojlana boshladi. Shu bilan birga, muhandislik-dizayn ta’limida fanlararo integratsiya ta’limi ijodiy ko’nikmalarni kengaytirishga yordam beradi. Biz amalga oshirgan integrativ ta’lim misollarida ham talabalarining san’at, texnologiya va boshqa fanlardan kelgan bilimlarni ijodiy vazifada qo’llash ko’nikmasi yaxshilandi.

Olimlarning fikricha ijodkorlikni rivojlantirish uchun faqat nazariy darslar yetarli emas. Shu munosabat bilan, amaliy mashg’ulotlar va loyihalarga alohida urg’u berish lozim. Talabalarda ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun klasterni qo’llash ulargalarga o’z bilimlarini mustahkamlash, ijodiy fikrlashni rag’batlantirish va ijodiy yondashuvlarni ko’paytirish uchun samarali vosita bo’lib hisoblanadi. [5] Biz kuzatgan tajribada ham bu yondashuv ish berdi: amaliy mashg’ulotlar jarayonida “o’rgatib-o’rganamiz” tamoyili asosida talabalar doimo yangi ijodiy vazifalar bilan shug’ullanishdi va izchil bilimlarni mustahkamlashdi.

Ustoz-shogird modelining boshqa usullardan ustun tomonlaridan biri – individual yondashuvdir. Ustoz har bir shogirdning qobiliyati va ehtiyojini hisobga olib, unga maxsus vazifalar beradi. Bu talabalar ijodiga katta motivatsiya qo’shadi, chunki ular o’qituvchi yordamisiz o’z ijodida o’sishni davom ettirishni ko’ra boshlaydi.

Pedagogik innovatsiyalar va muammoli ta’lim usullari o’qituvchilarning metodik tayyorgarligini kuchaytirib, ta’lim samaradorligini oshiradi. Ijodiy kompetensiyani shakllantirishda samarali metodlar - muammoli darslar, kreativ masalalar va guruh loyiha ishlari hisoblanadi. Tadbirlarimiz doirasida shu kabi elementlar qo’llanilib, talabalarining ijodiy fikrlashi va pedagogik tashabbuslari sezilarli darajada kuchaydi.

Natijalar shuni ko’rsatadiki, ustoz-shogird tizimi asosida olib borilgan pedagogik yondashuv bo’lajak tasviriy san’at o’qituvchilarida ijodiy kompetensiyalarni muvaffaqiyatli shakllantiradi. Bu model o’quv jarayonida nazariy bilimlarni amaliy san’at loyihalariga tadbir etishga imkon yaratib, o’quvchilar ijodkorlik salohiyatini rag’batlantiradi. Yuqorida keltirilgan misollarda, xususan, «Akvalet maktabi» orqali talabalarga amaliy ko’nikmalar mustahkamlandi, ular raqobatli ijodiy ishlar yaratishdi. Bu natija milliy ta’lim strategiyasiga ham mos keladi, chunki prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev tashabbusi bilan ilgari surilgan O’zbekiston ta’limini isloh qilish va inovatsion yondashuvlarni keng joriy etish siyosatlarini ijodiy salohiyatni rivojlantirishni talab qiladi.

Tavsiya etiladiki, san’at yo’nalishidagi ta’lim muassasalarida ustoz–shogird modelini tizimli ravishda kengaytirilsin. Jumladan, amaliy mashg’ulotlarda malakali pedagog-ustozlar o’rnak ko’rsatishi, talabalarga tez-tez maslahat berib turishi lozim. Ustozlik mashg’ulotlari rejalari ijodiy vazifalarni o’z ichiga olishi, tanqidiy fikrlash va multidisipliner yondashuvlarni rivojlantiruvchi topshiriqlarga asoslangan bo’lishi tavsiya qilinadi.

Shuningdek, o'qituvchilarni tayyorlash dasturlarida pedagogik mahoratni oshirishga qaratilgan maxsus modul joriy qilinishi kerak. Bunda, ustoz–shogird tamoyiliga asoslangan innovatsion treninglar va seminarlar tashkil etilib, tajribali ustozlar o'z ilmiy-pedagogik yondashuvlarini yangilanayotgan o'qituvchilar bilan bo'lishadi. Xalqaro tajribada qo'llanilayotgan «teaching artist» va «pedagogik mentorlik» kabi konsepsiyalarni ham o'rganish samara beradi.

Bundan tashqari, ijodkorlikni baholash va monitoring qilish tizimini takomillashtirish lozim. Talabalar ijodiy ishlari uchun ochiq ko'rgazmalar, tanlovlar va amaliy loyihalar doimiy ravishda tashkil qilinib, ularning natijalari tizimli ravishda tahlil etilsin. Bu jarayonlarda O'zbekistondagi va xorijdagi ilg'or amaliyotlar, masalan STEAM ta'limi, mashinalar yordamida loyihalash va raqamli san'at texnologiyalari bilan tanishtirish samarali bo'ladi.

Umuman olganda, ushbu tadqiqotdan ko'rinib turibdiki, ustoz-shogird an'anasi va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni uyg'unlashtirish bo'lajak san'at o'qituvchilarining ijodiy kompetensiyalarini shakllantirishda muhim omil bo'ladi. Xulosa sifatida, mazkur yondashuv talabalarga ijodiy fikrlashning asoslari va amaliy tajribani birlashgan holda egallash imkonini berishini ta'kidlash joiz. Shu sababli, yangi pedagogik kontsepsiyalar va dasturlar ishlab chiqishda san'at ta'limini hamda u bilan bog'liq "ustoz-shogird" modeli kabi an'anaviy metodlarni hisobga olish lozim.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Saitova M.U. (2023). Bo'lajak o'qituvchilarda ijodkorlik kompetensiyalarini shakllantirish usullari. "XXI asrda innovatsion texnologiyalar, fan va ta'lim taraqqiyotidagi dolzarb muammolar" Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, 126–128.
2. Kenjayeva Z.S. (2024). Qiziquvchanlikda kasbiy-ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish. *Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences*, 4(11), 63–67.
3. Berdiyev D.A. (2024). The role of integrative education in student activation. (2024). *Web of Teachers: Inderscience Research*(11), 151-155.
4. Fayzullayeva D.J. (2025). "Ustoz–shogird" an'anasi asosida tasviriy san'at yo'nalishida ijodiy va kasbiy faoliyatni rivojlantirishning samarali yo'llari. *Modern Education and Development*, №24 (2), 78–82.
5. Sultanov, X. E. Klaster yondashuvi vositasida talabalarning ijodkorlik ko'nikmalarini tarbiyalash // *Kasb-hunar ta'limi*. – 2022. – № 4. – B. 85–89.
6. Utkirova, M. F. Klaster yondashuvi asosida o'quvchilardagi ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi // *Diversity Research: Journal of Analysis and Trends*. – 2024. – T. 2, № 04. – B. 5–8. – ISSN 2810-6393.
7. Patrik Schumacher (2015). *Pedagogy and Paradigm: The Master-Apprentice model in Architectural Education*.

8. Sodagar, M. R. (2023). Teaching Painting to Children Using Vygotsky's Sociocultural Theory of "Zone of Proximal Development." Paykareh Journal, Shahid Chamran University of Ahvaz.
9. Cai, X. (2024). An exploration of the application of the traditional "master-apprentice system" in the inheritance of Chinese painting. Journal of Art Education Studies, 15(2), 45–56.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Utkirova Ma'mura Faxridin qizi**, Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Tasviriy san'at va amaliy bezak yo'nalishi magistranti [Уткирова Маъмура Фахридин кизи, Чирчикский государственный педагогический университет, магистрант по направлению «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство»], [Utkirova F. Ma'mura, Chirchik State Pedagogical University, Master's student in the field of Fine arts and applied decorative arts]; manzil: O'zbekiston, Toshkent viloyati, Chirchiq sh. [Адрес: Узбекистан, Ташкентская область, г. Чирчик], [Address: Uzbekistan, Tashkent region, Chirchik city].